

OLIV TIBBIY TA'LIMDA BIOSTATISTIKA VA TIBBIY MA'LUMOTLAR TAHLILIDA RAQAMLI VOSITALARNING O'RNI

Axroljonova.D.J

Kimyo international university in Tashkent (KIUT), Tashkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411591>

Maqsad. Ushbu global strategiyaning maqsadi sog'liqni saqlash tizimini mustahkamlashdan iborat iste'molchilar uchun raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalarini qo'llash orqali, sog'liqni saqlash mutaxassislari, sog'liqni saqlash provayderlari va sanoat tomon bemorlarni kuchaytirish va barcha uchun salomatlik haqidagi tasavvurga erishish.

Material va metodlar. Tadqiqotda biostatistika va tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda raqamli vositalardan foydalanish tajribalari o'rganildi. Ma'lumotlar ilmiy maqolalar, rasmiy statistik platformalar (WHO, CDC, OpenEpi, Epi Info) va amaliyotda qo'llanilayotgan tizimlar asosida yig'ildi. Tahlil metodlari sifatida tavsifiy statistika, adabiyotlar sharhi va taqqoslov tahlil usullari qo'llanildi. O'rganish jarayonida raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyasi va ularning samaradorligiga e'tibor qaratildi.

Olingan natijalar. Raqamli simulyatorlar orqali klinik ko'nikmalarni rivojlantirish. O'zbekistonda GIZ (Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati) bilan hamkorlikda tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish markazi va Tashkent davlat tibbiyot universitetida zamonaviy simulyatsiya markazlari tashkil etildi. Bu markazlarda "Leonardo" nomli yuqori aniqlikdagi raqamli bemor simulyatori yordamida talabalar amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishmoqda. 2021-yil martidan boshlab 300 dan ortiq shifokor ushbu texnologiyalar orqali tayyorlandi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, simulyatorlar yordamida o'quvchilar amaliyotda kamroq xatoga yo'l qo'yiladi, natijada klinik qarorlarni tezroq va ishonchli qabul qilinadi. Bu esa bemorlar bilan ishlashda ishonchni oshiradi.

Biostatistika ta'limida raqamli texnologiyalar Serbiyaning Belgrad universitetida o'tkazilgan tadqiqotda biostatistika kursiga raqamli va an'anaviy o'qitish usullari taqqoslandi. Blended learning (aralash o'qitish) modeli qo'llanilgan guruhda talabalar statistik dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini tezroq egallashdi va yakuniy imtihonlarda yuqori natijalarga erishishdi. Bu yondashuv talabalarning mustaqil o'rganish va real ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatini oshirdi.

Mobil texnologiyalar va test tizimlari. O'zbekistonda MOODLE platformasi asosida mobil test tizimlari joriy etildi. Talabalar smartfon, planshet va noutbuklar orqali test topshiriqlarini bajarishmoqda. Bu usul o'quv jarayonini soddalashtirib, talabalar va o'qituvchilar uchun qulaylik yaratdi. Mobil testlar yordamida bilimlarni tez va samarali baholash imkoniyati paydo bo'ldi.

Biostatistik tahlil uchun bepul dasturiy vositalar. Open Epi va Epi Info kabi bepul dasturlar biostatistik tahlil uchun keng qo'llanilmoqda. Open Epi HTML va JavaScript asosida ishlaydi va undan internet brauzerlarida foydalanish mumkin. Epi Info esa CDC tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, epidemiologik tahlillar,

so'rovnomalar yaratish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu dasturlar tibbiyot sohasida tadqiqotlar o'tkazish va ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi.

2020-yilda Jahon sog'liqni saqlash assambleyasi WHA58.28 rezolyutsiyasi orqali elektron sog'liqni saqlash bo'yicha a'zo bo'lgan davlatlarni "uzoq muddatli rejalashtirishni ko'rib chiqishga chaqirdi va elektron sog'liqni saqlash xizmatlarini ishlab chiqish hamda joriy etish bo'yicha strategik reja tuzishdi. Axborot va kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish sog'liqni saqlash texnologiyalarini adolatli, arzon targ'ib qilish ularning afzalliklaridan universal foydalanishni ko'zda tutmoqda. Mamlakatlar va manfaatdorlar tomonidan sa'y-harakatlarini izchil elektron sog'liqni saqlashni yaratishga yo'naltirishga chaqirdi. 120 dan ortiq a'zo davlatlar, jumladan, kam va o'rta daromadli mamlakatlar bunday strategiyalarni ishlab chiqdi.

Ovozli yozuvlar orqali tibbiy hujjatlarni avtomatlashtirish O'zbekistonda tibbiy hujjatlarni avtomatlashtirish uchun ovozli yozuv texnologiyalari joriy etilmoqda. Bu usul shifokorlarning faoliyatidagi qiyinchiliklarini kamaytirib, tibbiy ma'lumotlarning aniqligini oshiradi. Ovozli yozuvlar yordamida bemorlar bilan suhbatlar avtomatik tarzda matnga aylantiriladi, bu esa hujjatlarni yuritishni soddalashtiradi

Xulosa. Oliy tibbiy ta'limda biostatistika va raqamli tahlil vositalarini keng joriy etish talabalarda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va ilmiy izlanish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularning kelgusidagi mutaxassis sifatida yetuk bo'lishiga xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli vositalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish tibbiy ta'limni xalqaro standartlarga yaqinlashtiradi va yangi avlod shifokorlarini tayyorlashda muhim qadam hisoblanadi.